

ҚОРАМОЛ ТЕРИСИ ЧИҚИНДИЛАРИ АСОСИДА БИОПОЛИМЕРЛАР ОЛИШ ВА ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ АНИҚЛАШ

Жумаев Носирбек¹, Мўйдинов Нурилло², Раджапов Отабек³

¹Андижон давлат техника институти таянч докторанти, 170119, Ўзбекистон, Андижон шаҳар, Бобур шоҳ кўчаси 56 уй;

²Андижон давлат педагогика институти, Кимё кафедраси, 170100, Ўзбекистон;

³ЎЗР ФА Биоорганик кимё институти, 100125, Ўзбекистон, Тошкент. Мирзо Мирзо Улуғбек кўчаси 83 уй

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15220648>

Аннотация. Ушбу мақолада коллаген ва Na-КМЦ асосида биополимер олинди. Олинган биополимер (коллаген/Na-КМЦ) ИҚ-спектроскопик усулда ўрганилганда коллаген/Na-КМЦ ўртасида молекулалараро водород боғланиши ҳосил бўлганлиги аниқланди. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатдики молекулада водород боғланиши ҳосил бўлган бўлса, O–H тўлқин узунлиги юқори ютилиши соҳадан паст ютилиши соҳага ўтади (3396 см^{-1} - 3326 см^{-1}). Олинган натижалар биоматериаллар олиши учун оқувчан коллаген массасини олиши имконини берди.

Калим сўзлар: коллаген, Na-КМЦ, биополимер, биомосланувчанлик, препарат.

Аннотация. В данной статье получен биополимер на основе коллагена и Na-КМЦ. При исследовании полученного биополимера (коллаген/Na-КМЦ) методом ИК-спектроскопии было обнаружено, что между коллагеном/Na-СМС образуются межмолекулярные водородные связи. Анализ литературы показал, что при образовании водородной связи в молекуле длина волны O–H смещается из области высокого поглощения в область низкого поглощения (3396 см^{-1} - 3326 см^{-1}). Полученные результаты позволили получить массу коллагена, пригодную для биоматериалов.

Ключевые слова: коллаген, Na-КМЦ, биополимер, биосовместимость, лекарственный препарат.

Abstract. In this article, a biopolymer based on collagen and Na-CMC was obtained. When studying the obtained biopolymer (collagen/Na-CMC) using FTIR spectroscopy, it was found that intermolecular hydrogen bonds were formed between collagen/Na-CMC. An analysis of the literature showed that when a hydrogen bond is formed in a molecule, the O–H wavelength shifts from the region of high absorption to the region of low absorption (3396 cm^{-1} - 3326 cm^{-1}). The results obtained made it possible to obtain a collagen mass suitable for biomaterials.

Keywords: collagen, Na-CMC, biopolymer, biocompatibility, drug.

Дунёда табиий ўсимлик ва ҳайвонот хом ашёлари асосида турли дори препаратлари ва тиббий воситалар ишлаб чиқариш муҳим амалий аҳамият касб этади. Чунки бундай хом ашёлар асосида олинган воситалар синтетик воситаларга нисбатан кам захарлилиги, биомосланувчанлиги, сўрилувчанлиги ва жароҳат битказувчи хусусияти юқори бўлади. Сўнгги йилларда ҳайвон хом ашёсидан ажратиб олинган коллаген асосида тиббиёт, фармацевтика ва косметология учун воситалар олиш бўйича тадқиқотлар ривожланмоқда. Бу, коллаген асосида олинган воситаларнинг юқори

биомосланувчанлиги, организмда сўрилувчанлиги, аллергия чақирмаслиги, ножўя таъсирининг камлиги ва терапевтик самарадорлигига боғлиқ.

Коллаген оқсили заҳарсизлиги, биомослашувчанлиги ва биофаоллиги сабабли, тиббиётда ва фармацевтикада кенг қўлланилади [1]. Лекин, табиий биополимер сифатида коллагеннинг юқори қовушқоқлиги ундан биоматериаллар олишда қийинчиликларга сабаб бўлади [2]. Шунинг учун кам қовушқоқликка эга коллаген массасини олиш амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади коллаген ва натрий карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) асосида биоматериаллар олиш ва уларнинг структура тузилишини ИҚ-спектроскопик усулда аниқлаш.

Коллаген ва Na-КМЦ асосида олинган биоматериал намуналарининг тузилишлари ИҚ-спектроскопия усули ёрдамида ўрганилди (1-жадвал) келтирилган. Жадвалда келтирилган коллагеннинг асосий функционал гуруҳларига хос ютилишлари Sionkovskaya ва унинг ҳамкасблари томонидан чоп қилинган тадқиқотлари асосида [3] Na-КМЦ га тегишли функционал гуруҳларига хос ютилишлар эса Sadtler стандарт ИҚ-спектрлари қўлланмаси асосида (Bio-Rad Laboratories, Inc. AQSh) таҳлил қилинди.

1-жадвал

Плёнка намуналарида функционал гуруҳларнинг ИҚ-спектрларидаги ютилиш соҳалари

Коллаген		Коллаген/Na-КМЦ		Na-КМЦ	
Боғлар	Ютилиш соҳаси, см ⁻¹	Боғлар	Ютилиш соҳаси, см ⁻¹	Боғлар	Ютилиш соҳаси, см ⁻¹
N – H	3326	O – H	3396	O – H	3447
-CH ₂	2953	-CH	2915	C – H	2922
C=O, C – N, N – H	1635	C=O, C – N, N – H	1668	C=O	1556
N – H, C – N	1552	N – H, C – N	1557	CH ₂ , CH	1432
C – N, N – H, CH ₃ – C	1261	C – N, N – H, CH ₃ – C	1259	C – O – C	1060

1-жадвалда келтирилган коллаген/Na-КМЦ асосида олинган биополимерларнинг ИҚ-спектридаги ютилиш соҳалари коллаген ва Na-КМЦ нинг пиклар билан таққосланди. Коллаген/Na-КМЦ биоматериалларида коллагеннинг пиклари 1635, 1552, ва 1261 см⁻¹ ва Na-КМЦнинг 3447 см⁻¹ ва 1060 см⁻¹ характерли пиклари кўрсатилган. Лекин, бу кўрсаткичлар коллаген/Na-КМЦ биоматериалнинг пикларида қуйидаги тартибда ўзгаришга учрагани аниқланди; коллаген учун 1635, 1552 см⁻¹ ва Na-КМЦ учун 3447, 1060 см⁻¹ даги пиклар, коллаген/Na-КМЦ плёнкасида мос равишда 1668 см⁻¹, 1557 см⁻¹, 3396 см⁻¹ ва 1068 см⁻¹ га ўзгаришларга учрагани аниқланди.

Келтирилган маълумотлардан кўришиб турибдики, коллаген/Na-КМЦ аралашмасидаги пикларнинг ўзгаришлари компонентлар ўртасида молекулалараро водород боғланиш ҳосил бўлганлигини билдиради. Чунки, молекулада водород боғланиш ҳосил бўлган бўлса, O – H тўлқин узунлиги юқори ютилиш соҳадан паст ютилиш соҳага ўтади (3396 см⁻¹ - 3326 см⁻¹) [4]. Олинган натижалар биоматериаллар олиш учун окувчан коллаген массасини олиш имконини берди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Kolodziejska I., Z.E Sikorski and C. Niecikowska. Parameters affecting the isolation of collagen from squid skins // J. Food Chem. –1999. –V. 66(2): –P. 153–157.
2. Tomio Nishihara and Paul Doty. The sonic fragmentation of collagen macromolecules // Proc Natl Acad Sci U S A. 1958. May; 44(5): 411–417.
3. Sionkowska A., Wisniewskia M., Skopinska J., Kennedy C.J, Wess T.J // Molecular interactions in collagen and chitosan blends. Biomaterials. –2004. –V. 25. –P. 795–801.
4. Wang S. Y., Ren J. L., Li W. Y., Sun R. C & Liu S. J. Properties of polyvinyl alco-holxylan composite films with citric acid // Carbohydrate Polymers, –2014. –V. 103. –P. 94–99.